

REBENA
Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem

ISSN 2764-1368

Volume 16, 2026, p. 140 - 158

<https://rebena.emnuvens.com.br/revista/index>

Correção automatizada e gestão pedagógica no ensino médio: evidências de um estudo de caso em escola pública

Automated Scoring and Pedagogical Management in Secondary Education: Evidence from a Case Study in a Public School

**Antonio Jonatas da Silva Barros¹ Carlos Alan Marcolino Alencar²
Robson de Sousa Morais³ Lilian Maria Tavares⁴ Lucas Facundo Vasconcelos⁵
Leonardo Mesquita Santiago⁶ Kaio Sales Rodrigues⁷ Beatriz Maria Neri Oliveira⁸**

Submetido: 29/03/2026 Aprovado: 05/06/2026 Publicação: 24 /06/2026

RESUMO

Este artigo analisa a eficiência da correção automatizada de avaliações na EEMTI Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco e sua contribuição para a gestão pedagógica no Ensino Médio. Trata-se de um estudo de caso, de abordagem mista e natureza exploratório-descritiva, realizado com 490 estudantes distribuídos em 13 turmas, com foco na área de Ciências da Natureza. Os dados quantitativos foram examinados por estatística descritiva e *Learning Analytics*, e os qualitativos, por análise de conteúdo. Os resultados mostram que a automação reduziu o tempo entre aplicação e devolutiva, permitindo a geração de relatórios em menos de cinco minutos e a identificação de padrões de desempenho por turma, disciplina, série e descritor. Observou-se, ainda, a persistência de baixos índices em física e variações relevantes entre turmas, elementos que subsidiaram intervenções pedagógicas mais focalizadas. Conclui-se que a correção automatizada, associada ao uso pedagógico dos dados, fortalece a avaliação diagnóstica e formativa e qualifica o replanejamento didático.

Palavras-chave: Correção automatizada. Avaliação formativa. Learning analytics. Gestão pedagógica. Ensino médio.

ABSTRACT

This article analyzes the efficiency of automated test scoring at EEMTI Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco and its contribution to pedagogical management in secondary education. It is a mixed-methods, exploratory-descriptive case study conducted with 490 students distributed across 13 classes, focusing on the Natural Sciences area. Quantitative data were examined through descriptive statistics and Learning Analytics, while qualitative data were analyzed through content analysis. The results show that automation reduced the time between test administration and feedback, allowing reports to be generated in less than five minutes and enabling the identification of performance patterns by class, subject, grade level, and descriptor. The findings also revealed persistent low performance in Physics and relevant variations across classes, which supported more targeted pedagogical interventions. It is concluded that automated scoring, associated with the pedagogical use of data, strengthens diagnostic and formative assessment and improves instructional replanning.

Keywords: Automated scoring. Formative assessment. Learning analytics. Pedagogical management. Secondary education.

¹ Mestre em Energias Renováveis pelo IFCE. ✉ jonatasbsf@gmail.com.br.

² Mestre em Ensino de Biologia pela UECE ✉ carlos.alencar@prof.ce.gov.br.

³ Mestre em Tecnologia Educacional pela UFC ✉ robson.rsmorais@gmail.com.

⁴ Especialista em Metodologia do Ensino da Matemática e da Física pela FACPRISMA. ✉ parkerlourdes22@gmail.com.

⁵ Bacharel em Ciências Biológicas pela UFC. ✉ facundolucas6@gmail.com.

⁶ Licenciado em Física pela UFC. ✉ lcomesquita938@gmail.com.

⁷ Licenciado em Matemática pelo IFCE. ✉ kaio.sales@gmail.com.

⁸ Mestre em Linguística pela UFC. ✉ dieupaix@gmail.com.

1. Introdução

Na EEMTI Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, escola pública de tempo integral, o acompanhamento da aprendizagem de 490 alunos apresenta desafios logísticos e pedagógicos. Especificamente na área de Ciências da Natureza, que integra os componentes de biologia, física e química, a aplicação de avaliações semanais em larga escala torna-se operacionalmente limitada quando realizada por métodos tradicionais. Diante da crescente demanda por diagnósticos precisos, a correção manual de centenas de provas revela-se um gargalo que compromete a agilidade necessária ao processo educativo.

O principal problema desse modelo é o atraso entre a aplicação da prova e o retorno pedagógico. No formato convencional, a tabulação de erros e a análise de desempenho por descritores podem levar vários dias para serem concluídas. Esse atraso sistemático impede que o professor identifique, em tempo útil, as lacunas de conhecimento e os erros conceituais dos estudantes. Em disciplinas como as de Ciências da Natureza, o *feedback* tardio é insuficiente para garantir a autorregulação do aluno e o redirecionamento imediato do ensino, permitindo que fragilidades básicas se acumulem e comprometam a progressão entre as séries.

Diante desse cenário, a implementação de uma plataforma de correção automatizada surge como uma solução estratégica para a gestão da aprendizagem. O fluxo de trabalho estabelecido preserva a autonomia docente, permitindo que os professores selecionem itens alinhados ao conteúdo ministrado em sala, sob a curadoria do Professor Coordenador de Área (PCA), que valida a fidedignidade dos instrumentos. A tecnologia permite processar os resultados de 13 turmas em minutos, otimizando o processo avaliativo por meio da geração rápida de indicadores pedagógicos.

O presente artigo tem como objetivo discutir a eficiência dessa ferramenta na geração de métricas imediatas, como a média geral da escola e o rendimento detalhado por assunto. Busca-se demonstrar como o acesso rápido a esses indicadores qualifica a tomada de decisão pedagógica e promove uma gestão orientada por evidências. A discussão é fundamental para o contexto do ensino público estadual do Ceará, pois evidencia como o uso de dados pode qualificar a avaliação e apoiar a melhoria contínua do ensino público.

2. Referencial Teórico

2.1. Avaliação Digital e Sistemas de Gestão da Aprendizagem (LMS)

A transição da avaliação tradicional para o ecossistema digital reconfigura o paradigma de ensino-aprendizagem, no qual as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e os Sistemas de Gestão da Aprendizagem (LMS) assumem papel estratégico (BOATENG *et al.*, 2021; GUPTA *et al.*, 2023). Esse avanço transforma a avaliação em um processo dinâmico mediado por plataformas em nuvem, capazes de processar grandes volumes de dados em tempo quase imediato (GOMES *et al.*, 2024; ALBUQUERQUE; LIMA; ABREU, 2024).

No cenário da EEMTI Castelo Branco, a automação que permite a correção de 490 alunos em poucos minutos responde a um dos principais desafios da educação contemporânea: a sobrecarga docente em turmas numerosas (SAUERWEIN; ALVES; PASTORIO, 2018). O uso de ferramentas integradas ao LMS viabiliza a avaliação continuada, superando limitações operacionais dos testes em papel e permitindo o monitoramento do progresso individual e coletivo (SAUERWEIN; ALVES; PASTORIO, 2018; GOMES *et al.*, 2024).

2.2. Feedback Imediato e Avaliação Formativa

A eficácia da avaliação formativa depende da agilidade da devolutiva ao estudante. Conforme Oliveira, Corrêa e Dias-Trindade (2022), a avaliação deve permitir ao aluno reorganizar sua atuação e autorregular sua aprendizagem a partir do *feedback* recebido (OLIVEIRA; CORRÊA; DIAS-TRINDADE, 2022). Sistemas de correção automatizada reduzem o descompasso entre a execução da tarefa e o retorno docente, oferecendo devolutivas quase imediatas (SATURNINO *et al.*, 2025).

A limitação de tempo para produzir *feedbacks* individualizados é um entrave recorrente à prática formativa (DOROTEA; PEDRO, 2015). No entanto, quando o retorno é entregue de forma imediata e ao ritmo de cada aluno, facilitado pela tecnologia, ele permite que o estudante compreenda suas fraquezas e tome medidas imediatas para superá-las (HATTIE, 2012; STOBART, 2008). Essa agilidade otimiza o trabalho docente e, conforme Silva (2018), promove a autonomia do aluno, reforçando o caráter formativo da avaliação (SILVA, 2018).

2.3. Cultura de Dados e Ensino por Evidências

A gestão da aprendizagem em larga escala exige a adoção da Educação Baseada em Evidências (EBE). Essa abordagem baseia-se no uso de informações validadas para orientar o planejamento didático e as intervenções pedagógicas (BRITES; ALMEIDA, 2021). Indicadores como média de desempenho e acertos por descritores permitem ao professor transformar dados em ações pedagógicas (BRITES; ALMEIDA, 2021; ALMEIDA; JULIÃO; BRITES, 2023).

O uso de *Learning Analytics* permite identificar padrões de desempenho e lacunas dificilmente observáveis em correções manuais (HOLMES *et al.*, 2022; DA SILVA *et al.*, 2022). Quando interpretados criticamente, esses resultados tornam-se ferramentas para o replanejamento curricular e a redefinição de metas (BORGES; ALMEIDA; SANTANA, 2023; SANTOS; SILVA, 2021). Assim, a tecnologia subsidia a gestão da aprendizagem, alinhando estratégias pedagógicas às necessidades evidenciadas nos dados (SANTOS, 2018).

2.4. Avaliação em Larga Escala e o Impacto no Currículo Escolar

A prática de avaliações semanais por áreas do conhecimento na EEMTI Castelo Branco aproxima-se do que a literatura classifica como a "terceira geração" das avaliações em larga escala no Brasil. Diferente das gerações anteriores, de caráter amostral e diagnóstico, esse modelo caracteriza-se por maior responsabilização e impacto na organização curricular (ALBUQUERQUE; SILVA, 2022). Nesse contexto, os resultados passam a orientar o planejamento, tornando a avaliação um eixo da prática pedagógica.

A expansão desses sistemas evidencia a importância de subsidiar a gestão escolar com informações sistematizadas (BAUER, 2019). Na realidade da escola, a correção em poucos minutos reposiciona a avaliação como instrumento estratégico de gestão pedagógica. A produção e difusão de dados estatísticos contribuem para a consolidação de instrumentos metodológicos mais precisos, permitindo que a escola monitore a aprendizagem em tempo real e não apenas ao final de ciclos anuais (COSTA; VIDAL; VIEIRA, 2019).

2.5. Reorganização do Trabalho Docente: Entre a Autonomia e os Indicadores

A disponibilidade de dados estatísticos, como acertos por descritores, exige que o professor atue como analista para reorientar sua prática didática. Quando bem interpretados, esses resultados tornam-se ferramentas diagnósticas para a reestruturação das estratégias pedagógicas (BORGES; ALMEIDA; SANTANA, 2023; SANTOS; SILVA, 2021). Contudo, essa "cultura do desempenho" traz tensões, como o risco de redução da autonomia docente diante da centralidade dos descritores (como as do SPAECE), limitando-se ao que a literatura denomina "teaching to the test" (SANTOS; SILVA, 2021; OLIVEIRA; PEREIRA JUNIOR; HORTA NETO, 2025).

A mobilização em torno desses indicadores, expressa em simulados e planos de metas, reflete a reorganização da dinâmica escolar (MESQUITA *et al.*, 2024). Na EEMTI Castelo Branco, a análise da média de desempenho orienta o redirecionamento da prática pedagógica,

permitindo que o professor identifique lacunas específicas e ajuste o ensino imediatamente (ZANCANARO; HUNGARO, 2016). O desafio é utilizar esses dados de forma integrada, sem comprometer o desenvolvimento integral do estudante.

2.6. Ética de Dados e o Futuro da Mediação Tecnológica

A gestão de grandes volumes de dados educacionais (*Big Data*) exige fundamentação ética sólida. O uso da Inteligência Artificial (IA) na educação deve garantir a privacidade dos estudantes e prevenir vieses algorítmicos que reproduzam desigualdades (SELWYN, 2023; SATURNINO *et al.*, 2025). A automação deve ampliar a capacidade diagnóstica do professor, sem desumanizar o processo educativo, que permanece como a figura central e insubstituível no julgamento pedagógico (SELWYN, 2023; BAKER; SMITH, 2019).

A tecnologia não substitui o docente e, quando bem empregada, favorece a personalização do ensino (BAKER; SMITH, 2019). O conceito de "*feedback* inteligente" atua como um mediador silencioso que conduz o estudante a reconhecer suas próprias fragilidades e a estabelecer metas claras para seu progresso (SHUTE, 2021). Ao otimizar a correção, a tecnologia amplia o tempo disponível para mediação pedagógica fundamentada em evidências, assegurando que o dado sirva à aprendizagem significativa e não apenas à burocracia escolar (SATURNINO *et al.*, 2025; SANTOS; VIEIRA, 2022).

2.7. Ecossistemas de Aprendizagem e a Personalização do Ensino

A introdução de plataformas digitais configura um ecossistema de aprendizagem no qual a tecnologia atua como mediadora das interações pedagógicas (LIMA; VIANA, 2022; MOREIRA; SCHLEMMER, 2020). Nesse contexto, a personalização do ensino torna-se mais viável, permitindo o acompanhamento do desempenho discente com base em evidências (RIOS, 2021; CALS; PESSOA, 2022)

2.8. Inteligência Artificial e o Feedback Inteligente

A correção automatizada viabiliza o uso de sistemas de "*feedback* inteligente", capazes de analisar padrões de erro e fornecer devolutivas qualificadas (SATURNINO *et al.*, 2025; SHUTE, 2021)..

Holmes *et al.* (2022) destacam que a avaliação automatizada reduz o intervalo entre a execução da tarefa e a correção, reforçando seu caráter formativo, o que é crucial para o caráter

formativo da avaliação. Quando esse processo é mediado por tecnologias que identificam padrões de erro por descritores, o professor deixa de gastar tempo com a burocracia da correção e passa a atuar como um mediador crítico, capaz de transformar dados estatísticos em intervenções pedagógicas significativas e humanizadas (HOLMES *et al.*, 2022; BAKER; SMITH, 2019).

2.9. Letramento Digital e Inovação na Prática Docente

A eficácia da tecnologia educacional depende do letramento digital dos docentes. André *et al.* (2023) e Queiroga *et al.* (2025) destacam que o uso da tecnologia na educação exige competências que permitam aos professores interpretar criticamente as evidências geradas pelos sistemas. Sem esse letramento, corre-se o risco de reduzir a complexidade pedagógica a métricas puramente quantitativas, como alertas de Selwyn (2023) sobre o risco de "desumanização" dos processos educativos pela dependência tecnológica (ANDRÉ *et al.*, 2023; QUEIROGA *et al.*, 2025; SELWYN, 2023).

Nesse sentido, a experiência da escola pública em questão evidencia processos de adaptação pedagógica ao uso de tecnologias. Como apontam Moser e Martins (2021), a inovação pedagógica não ocorre pela simples presença do software, mas pela mudança de postura do docente frente ao dado. A análise da média de 52%, por exemplo, exige que o professor atue como um analista de aprendizagem (*learning analytics*), utilizando os relatórios para repensar suas estratégias didáticas e planejar "aulões" ou simulados focados nas lacunas reais demonstradas pela turma (MOSER; MARTINS, 2021; MESQUITA *et al.*, 2024).

3. Metodologia

Considerando a realidade operacional da EEMTI Castelo Branco, este artigo adota abordagem mista, com articulação de procedimentos quantitativos e qualitativos, para analisar a eficiência da correção automatizada no contexto das avaliações semanais.

3.1. Delineamento e Abordagem da Pesquisa

A presente investigação caracteriza-se como estudo de caso, de natureza exploratório-descritiva (COUTINHO, 2020; OLIVEIRA, 2024). Essa escolha justifica-se pela necessidade de compreender a realidade de uma escola pública que implementou inovação tecnológica em seu processo avaliativo. Adotou-se uma abordagem mista (*mixed methods*), que, segundo Creswell e

Creswell (2022), amplia a robustez analítica ao articular dados estatísticos e interpretação pedagógica.

3.2. Contexto e Participantes

O estudo foi conduzido na EEMTI Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, envolvendo 490 estudantes do Ensino Médio distribuídos em 13 turmas. A seleção foi não probabilística e por conveniência, abrangendo os estudantes submetidos às avaliações semanais por áreas do conhecimento. O foco recaiu sobre a área de Ciências da Natureza (biologia, física e química), na qual a recorrência de descritores permite acompanhamento longitudinal.

3.3. Procedimentos Operacionais e Fluxo de Trabalho

Os procedimentos operacionais fundamentam-se na gestão pedagógica baseada em dados e na colaboração docente, organizando-se em quatro etapas:

Planejamento colaborativo e autonomia docente: o ciclo inicia-se sob coordenação do PCA, que disponibiliza aos docentes um link-matriz na plataforma de correção automatizada. Nessa etapa, a escolha das questões e habilidades cabe ao professor, com base no conteúdo efetivamente ministrado (SANTOS; SILVA, 2021).

Curadoria e revisão: após a inserção das questões, o PCA realiza revisão pedagógica para verificar a consistência do instrumento e seu alinhamento aos descritores da BNCC (SAUERWEIN; ALVES; PASTORIO, 2018). Após validação, a prova é gerada em lote único.

Logística de aplicação: a avaliação é aplicada simultaneamente nas 13 turmas, às quartas-feiras, garantindo isonomia do processo (ROCHA; CASANOVA, 2023).

Processamento e geração de resultados: imediatamente após a coleta, as folhas são digitalizadas. A plataforma gera, em menos de 5 minutos, relatórios por assunto e médias globais, os quais subsidiam a análise pedagógica subsequente (HATTIE, 2012; SATURNINO *et al.*, 2025).

3.4. Tratamento e Análise de Dados

Para os dados quantitativos, empregou-se estatística descritiva, articulada ao referencial de *Learning Analytics*, com o objetivo de identificar padrões de desempenho e lacunas de aprendizagem (DA SILVA *et al.*, 2022). Os dados qualitativos, derivados da observação do replanejamento docente nas reuniões semanais de área, foram submetidos à análise de conteúdo, conforme Bardin (2016), com vistas à interpretação das repercussões pedagógicas dos resultados.

Os indicadores quantitativos permitiram descrever o desempenho das turmas, enquanto os dados qualitativos contribuíram para compreender como esses resultados foram apropriados no replanejamento pedagógico.

3.5. Aspectos Éticos

A pesquisa observou os preceitos éticos aplicáveis e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), assegurando o anonimato dos estudantes (SELWYN, 2023). Os indicadores foram utilizados exclusivamente para fins de análise pedagógica e aprimoramento das estratégias de ensino-aprendizagem da instituição.

4. Resultados e Discussão

4.1. Disparidade por Disciplina e o Redirecionamento Pedagógico

Os dados indicam disparidade no desempenho médio entre os componentes de Ciências da Natureza. Enquanto biologia apresenta a maior média de acertos entre as três, a disciplina de física detém o menor índice de aproveitamento global. Esse diagnóstico inicial do desempenho acadêmico corresponde ao que Brites e Almeida (2021) definem como base da Educação Baseada em Evidências (EBE), na qual o planejamento didático se fundamenta em informações sobre a aprendizagem (BRITES; ALMEIDA, 2021).

A identificação da fragilidade específica em física evita que a área de Ciências da Natureza seja tratada como um bloco uniforme de dificuldades. Os dados sugerem que a dificuldade não se distribui de modo homogêneo na área, mas se concentra em competências matemáticas ou interpretativas associadas a um componente específico, o que demanda intervenções pedagógicas direcionadas.

Para o Coordenador de Área (PCA), ter esses dados desagregados por disciplina logo após a aplicação permite uma intervenção cirúrgica. Conforme defendem Borges, Almeida e Santana (2023) e Santos e Silva (2021), resultados bem interpretados tornam-se ferramentas diagnósticas essenciais para a reorganização das práticas. No caso da EEMTI Castelo Branco, o PCA pode orientar o professor de física a revisar descritores específicos com baixo acerto, enquanto o professor de biologia pode avançar para conteúdos de maior complexidade, garantindo que o tempo escolar seja otimizado de acordo com a real necessidade de cada componente curricular (BORGES; ALMEIDA; SANTANA, 2023; SANTOS; SILVA, 2021).

Ao identificar desempenho inferior nos descritores de física em comparação com biologia,

o PCA passa a conduzir reuniões de planejamento com maior precisão diagnóstica. Isso possibilita, por exemplo, o compartilhamento de estratégias de ensino entre os docentes e o direcionamento de apoio específico ao componente com maiores lacunas de aprendizagem.

4.2. Variação entre turmas e implicações para o planejamento didático

A análise por turmas revela variação de desempenho: o 1º Ano D apresenta média de 52%, enquanto o 3º Ano C registra 45,25%. Essa diferença indica a necessidade de planejamento didático diferenciado entre grupos com perfis de aprendizagem distintos. Freeman *et al.* (2014) destacam que a identificação precoce de dificuldades pode subsidiar a adoção de estratégias pedagógicas mais adequadas ao contexto da turma.

O fato de uma turma de primeiro ano (1º D) superar uma turma de terceiro ano (3º C) em quase 7 pontos percentuais sugere que a progressão escolar não tem se traduzido, de modo uniforme, em melhor desempenho. Em contexto de preparação para avaliações externas, esse achado demanda reavaliação do alinhamento entre complexidade das questões, consolidação de conhecimentos prévios e necessidades específicas de cada grupo.

Essa discrepância entre turmas de séries distintas indica que a equipe escolar não deve adotar estratégias homogêneas de intervenção. Moreira e Rigo (2018) argumentam que sistemas de gestão da aprendizagem favorecem o acompanhamento individual e coletivo, permitindo ajustes no ritmo e na organização das aulas (MOREIRA; RIGO, 2018). No caso do 3º Ano C, os dados podem justificar a adoção de estratégias diferenciadas, como sala de aula invertida ou rotação por estações, especialmente nos descritores de menor desempenho (GAIVA; LOPES; JESUS, 2024; CALS; PESSOA, 2022).

Desse modo, a gestão desses indicadores permite associar escolhas metodológicas aos resultados observados. Para o 3º Ano C, alternativas como rotação por estações ou monitoria entre pares podem ser mobilizadas de forma focalizada, em função das defasagens identificadas nos descritores.

4.3. Cultura de dados e tomada de decisão pedagógica

A capacidade da plataforma de processar a avaliação de 490 alunos em menos de 5 minutos amplia a eficiência do acompanhamento pedagógico. Em modelos manuais, o intervalo entre aplicação e devolutiva tende a comprometer o potencial formativo da avaliação. Lu e Zhao (2023) sustentam que o retorno rápido amplia as possibilidades de intervenção docente e fortalece o vínculo entre a realização da tarefa e a reflexão sobre o erro (LU; ZHAO, 2023).

No contexto investigado, a rapidez da devolutiva favorece o uso formativo da avaliação, pois preserva a proximidade entre a realização da prova, a identificação do erro e a revisão do raciocínio mobilizado pelo estudante. Nessas condições, o erro pode ser utilizado como evidência pedagógica para autorregulação e revisão conceitual em tempo oportuno.

Nesse sentido, a tecnologia amplia a capacidade de monitoramento da aprendizagem em larga escala. O tempo antes destinado à burocracia da correção pode ser redirecionado para análise qualitativa e mediação pedagógica. A organização dos dados em poucos minutos permite delinear intervenções para a aula seguinte, utilizando os indicadores como suporte ao planejamento pedagógico.

A disponibilidade imediata de dados comparativos favorece a tomada de decisão pedagógica baseada em evidências. Holmes *et al.* (2022) ressaltam que essa agilidade tecnológica amplia a capacidade diagnóstica da escola ao permitir a identificação de padrões de dificuldade pouco visíveis em processos exclusivamente manuais. Assim, a correção automatizada reduz o peso operacional da tabulação e fortalece o papel docente na interpretação dos resultados e no redirecionamento do percurso formativo (BAKER; SMITH, 2019; SATURNINO *et al.*, 2025).

Em termos práticos, a automação desloca o trabalho docente da correção manual para a interpretação dos indicadores de desempenho, favorecendo a definição de medidas pedagógicas mais alinhadas às metas institucionais.

4.4. Escalabilidade da correção e viabilidade do feedback formativo

A implementação de avaliações semanais por área evidencia a diferença entre as limitações do modelo manual e as possibilidades operacionais da automação. Conforme argumentam Sauerwein, Alves e Pastorio (2018), em contextos de turmas numerosas, a sobrecarga associada à correção, tabulação e divulgação de resultados limita a efetivação de uma avaliação contínua. No contexto analisado, a correção manual de quase 500 provas tenderia a prolongar a devolutiva por dias ou semanas, comprometendo o uso formativo dos resultados (SAUERWEIN; ALVES; PASTORIO, 2018; SATURNINO *et al.*, 2025).

O processamento da plataforma em aproximadamente 5 minutos favorece a transição de devolutivas tardias para devolutivas quase imediatas. De acordo com a teoria de Hattie (2012), o ensino e a aprendizagem tornam-se visíveis e eficazes quando o *feedback* é entregue em tempo hábil para que o estudante autorregule seu percurso. Ao receberem rapidamente informações como “Distribuição de Notas” e “Desempenho Geral”, professor e estudante podem utilizar o erro como referência para reorientação do processo de aprendizagem. Conforme Lu e Zhao (2023), esse retorno rápido tende a favorecer o engajamento discente ao preservar a proximidade

entre a realização da prova e a reflexão pedagógica.

Em termos de escalabilidade e equidade, a plataforma padroniza o processamento dos resultados e amplia o acesso a indicadores detalhados de desempenho. Em correções manuais massivas, a análise individual tende a ser mais limitada. Já sistemas de *Learning Analytics* permitem identificar padrões de dificuldade em larga escala, subsidiando intervenções mais bem direcionadas (HOLMES *et al.*, 2022; DA SILVA *et al.*, 2022). Como apontam Oliveira, Pereira Junior e Horta Neto (2025), a transparência e o acesso a esses indicadores são relevantes para que a gestão escolar distribua intervenções de modo mais justo entre as 13 turmas (OLIVEIRA; PEREIRA JUNIOR; HORTA NETO, 2025).

A utilidade pedagógica dessa análise pode ser observada, por exemplo, no gráfico de porcentagem de pontuação por disciplina gerado pelo sistema. Nessa perspectiva, Brites e Almeida (2021) associam o uso de informações precisas ao planejamento orientado por evidências, permitindo ao PCA subsidiar replanejamento curricular e redefinição de metas imediatas (BRITES; ALMEIDA, 2021; BORGES; ALMEIDA; SANTANA, 2023). Assim, a escalabilidade da correção automatizada não apenas reduz o tempo operacional, mas também fortalece a gestão pedagógica baseada em indicadores.

Essa agilidade tecnológica reduz significativamente a carga burocrática associada à correção manual e amplia o tempo disponível para análise pedagógica dos resultados. Ao eliminar o intervalo prolongado entre aplicação e devolutiva, a escola passa a dispor de condições mais favoráveis para interpretar o desempenho discente e planejar intervenções em momento próximo à realização da avaliação. No contexto investigado, a disponibilidade quase imediata do diagnóstico da área de Ciências da Natureza contribui para que o erro seja mobilizado como evidência pedagógica, favorecendo o redirecionamento da aula enquanto o raciocínio mobilizado na prova ainda permanece acessível aos estudantes.

Além disso, a escalabilidade do sistema amplia as condições de equidade no acompanhamento pedagógico em contextos escolares com elevado número de estudantes. Sem o suporte de dados precisos, a gestão simultânea da aprendizagem de múltiplas turmas tende a reduzir a visibilidade das especificidades de cada grupo e a retardar intervenções necessárias. Nesse cenário, a disponibilização de indicadores detalhados contribui para qualificar a distribuição de esforços pedagógicos, permitindo que as singularidades das turmas sejam reconhecidas e tratadas de forma mais oportuna. Desse modo, a plataforma fortalece a capacidade institucional de planejamento e resposta, ampliando a precisão do acompanhamento da aprendizagem no contexto da escola pública.

4.5. Análise por Itens e a Pedagogia do Erro: Transformando Dados em Intervenção

A utilização da plataforma de correção automatizada na EEMTI Castelo Branco permite que a avaliação ultrapasse a mera classificação para se tornar um diagnóstico de alta precisão. Ao processar o desempenho de 490 alunos em menos de 5 minutos, o sistema gera relatórios detalhados de "Porcentagem de acertos por questão", viabilizando o que a literatura denomina como Análise de Itens. Conforme sustentam Sauerwein, Alves e Pastorio (2018), o uso de tecnologias para o processamento de respostas permite identificar não apenas o erro, mas a natureza da dificuldade discente, transformando o teste em um instrumento de viabilização do processo avaliativo contínuo (SAUERWEIN; ALVES; PASTORIO, 2018). Sob a ótica de Luckesi (2018), essa capacidade diagnóstica é essencial para identificar as barreiras que impedem o avanço do estudante, permitindo que o docente decida com base em evidências e não em suposições (LUCKESI, 2018; GARCIA, 2013).

Essa precisão manifesta-se, de forma prática, no gráfico de "Porcentagem de pontuação por assunto", constante no Relatório de Desempenho da área de Ciências da Natureza da instituição. A identificação de que as turmas dominam conceitos como "Sistemas Homogêneos", mas apresentam fragilidades em outros tópicos específicos, exemplifica a aplicação da Educação Baseada em Evidências (EBE). Brites e Almeida (2021) defendem que o planejamento didático deve ser orientado por informações precisas sobre a aprendizagem, permitindo que o professor atue como protagonista na transformação de dados estatísticos em intervenções práticas (BRITES; ALMEIDA, 2021). Ao focar apenas nos assuntos onde a lacuna de conhecimento é real, o docente otimiza seu esforço e tempo, evitando o desgaste de revisões desnecessárias sobre conteúdos já consolidados, o que alinha a gestão da aprendizagem à eficácia pedagógica defendida por Borges, Almeida e Santana (2023).

O *feedback* corretivo adquire maior viabilidade operacional com a agilidade da plataforma. Quando o relatório aponta uma questão com menos de 30% de acerto, configura-se uma oportunidade de *feedback* formativo focalizado, podendo justificar a retomada imediata do conteúdo (SHUTE, 2021). Como a correção ocorre em poucos minutos, a intervenção pode ser realizada em momento próximo à execução da tarefa, preservando a conexão entre desempenho e reflexão. Lu e Zhao (2023) ressaltam que a correção rápida preserva o vínculo entre ação e reflexão pedagógica, reduzindo o risco de consolidação de erros e lacunas ao longo do semestre. O erro deixa de ser um veredito de fracasso para se tornar o material pedagógico vivo que orienta a reorientação do ensino (WEISZ; SANCHES, 2006).

Por fim, o uso compartilhado dos dados na área de Ciências da Natureza favorece o trabalho colaborativo entre os docentes. O detalhamento do desempenho em biologia, física e química, dentro da mesma matriz avaliativa, permite que os professores discutam dificuldades identificadas nos descritores e comparem estratégias de ensino. Pinheiro e Alves (2024)

argumentam que o trabalho em equipas pedagógicas e o compartilhamento de evidências de aprendizagem são motores para o desenvolvimento profissional docente (PINHEIRO; ALVES, 2024). Conforme apontam Serra *et al.* (2024), essa dinâmica favorece a gestão do currículo e a adaptação do ensino às necessidades dos estudantes, fortalecendo uma comunidade profissional de aprendizagem baseada na interpretação compartilhada dos resultados (SERRA *et al.*, 2024; BIRENBAUM; KIMRON; SHILTON, 2011).

4.6. Fragilidades persistentes em física e implicações para a intervenção pedagógica

A análise dos relatórios estatísticos da EEMTI Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco indica que a correção automatizada amplia o uso da avaliação como suporte à gestão pedagógica baseada em evidências. Os dados apontam que a disciplina de física concentra os menores índices de proficiência da área de Ciências da Natureza, frequentemente situados entre 32% e 35% de acertos (SAUERWEIN; ALVES; PASTORIO, 2018). O desempenho superior de química e biologia permite ao Coordenador de Área (PCA) estabelecer um diagnóstico comparativo. Enquanto o descritor “Propriedades da Matéria”, em química, supera 70% de acertos, questões de física, como a questão 4 (aproximadamente 15%) e as questões 17 a 19 (abaixo de 30%), indicam necessidade de intervenção pedagógica (BRITES; ALMEIDA, 2021).

Sob a ótica da psicometria e da análise de itens, percentuais de acerto inferiores a 30% ou 40% em um universo de quase 500 estudantes podem indicar não apenas elevada dificuldade do item, mas também fragilidades na mediação didática anterior. Como apontam Bonamino e Souza (2012) e Holmes *et al.* (2022), itens com baixíssimo índice de acerto podem sugerir dificuldades de apropriação do descritor avaliado ou problemas na construção do item, como distratores excessivamente atrativos (BONAMINO; SOUZA, 2012; HOLMES *et al.*, 2022).

No contexto da escola investigada, um desempenho de 15% em um item de cinemática ou eletricidade sugere que a estratégia de ensino anteriormente adotada não foi suficiente para assegurar a aprendizagem esperada, demandando revisão metodológica por parte do professor e do PCA (VAZ; NASSER, 2019; SATURNINO *et al.*, 2025).

Nesse contexto, a tomada de decisão do PCA passa a apoiar-se mais diretamente em evidências produzidas pelos relatórios. Ao verificar domínio em “Sistemas Homogêneos” e baixo desempenho em itens que exigem aplicação prática, o coordenador passa a ter elementos para orientar ajustes metodológicos, com possível incorporação de estratégias ativas, como atividades experimentais e simuladores digitais (DEWEY, 1916; ALBUQUERQUE; LIMA; ABREU, 2024). Segundo Borges, Almeida e Santana (2023) e Rainho e Festas (2023), o uso desses indicadores permite uma reestruturação cirúrgica das práticas, onde o erro coletivo detectado na quarta-feira

torna-se o roteiro para a "re-aula" ou para a atividade prática da semana seguinte, garantindo que o planejamento didático seja dinâmico e responsivo às necessidades reais demonstradas nas estatísticas (BORGES; ALMEIDA; SANTANA, 2023; RAINHO; FESTAS, 2023).

Por fim, a plataforma transforma a prova semanal em um "termômetro" de Avaliação Formativa Contínua, evitando que o aluno acumule lacunas conceituais até o final do bimestre. Conforme defendem Black e William (2010) e Luckesi (2005), a avaliação deixa de ser um veredito punitivo para cumprir seu papel de diagnóstico e bússola para o replanejamento pedagógico (BLACK; WILLIAM, 2010; LUCKESI, 2005).

A correção em minutos quebra o descompasso temporal histórico e permite que o *feedback* ocorra enquanto o raciocínio ainda está na memória do estudante (LU; ZHAO, 2023; DOROTEA; PEDRO, 2015). Ao garantir que cada um dos alunos seja monitorado em tempo real, a tecnologia assegura o direito de aprendizagem, transformando a escala massiva da escola pública em uma oportunidade de ensino personalizado, eficiente e democraticamente fundamentado em evidências.

4.7. Progressão do desempenho e persistência de lacunas no Ensino Médio

A análise longitudinal dos dados gerados pela plataforma permite identificar padrões menos visíveis em recortes pontuais de avaliação. Ao confrontar as médias de proficiência registradas no relatório, observa-se variação entre as séries: o 1º ano apresenta média 4,49, o 3º ano alcança 4,50 e o 2º ano registra 4,02. Esse comportamento sugere que a progressão curricular não tem sido acompanhada, de forma homogênea, pela consolidação das competências esperadas, reforçando a importância de monitoramento contínuo da aprendizagem (JOLANDEK; PEREIRA; MENDES, 2019).

Os dados de pontuação por disciplina indicam que física concentra a dificuldade mais persistente entre as séries analisadas. No 1º ano, o índice de acerto situa-se em aproximadamente 41%, reduzindo-se para 32% no 2º ano, especialmente em conteúdos como Termologia. Conforme discutem Borges, Almeida e Santana (2023), lacunas recorrentes devem ser tratadas como evidências diagnósticas relevantes para a reestruturação das estratégias pedagógicas, evitando que defasagens iniciais se aprofundem ao longo do Ensino Médio (BORGES; ALMEIDA; SANTANA, 2023).

As dificuldades detectadas em tópicos específicos, como o "balanceamento de equações químicas" (34% de acertos no 2º ano) ou "Sistemas Homogêneos" (25% no 1º ano), parecem estar intrinsecamente ligadas a falhas em habilidades transversais. O uso de Matrizes de Referência permite identificar que o insucesso em química e física muitas vezes reside na carência

de competências de "Tratamento da Informação", especificamente nos descritores D36 (resolver problemas envolvendo informações em tabelas/gráficos) e D37 (associar informações em listas/tabelas aos gráficos) (BRASIL, 2017; INEP, 2018). Como o conhecimento científico é hierárquico, a fragilidade nessas competências básicas de leitura e raciocínio lógico impede que o estudante progrida em conteúdos de maior densidade cognitiva.

Nesse cenário, a automação desempenha um papel fundamental na viabilização de um Plano de Recomposição de Aprendizagem contínuo. Ter acesso a dados históricos e comparativos permite que a escola identifique padrões de erro que se repetem, possibilitando intervenções antes que as dúvidas se cristalizem. Holmes *et al.* (2022) ressaltam que a capacidade de processar múltiplos indicadores em larga escala permite à tecnologia oferecer um retrato completo do progresso acadêmico, antecipando dificuldades estruturais (HOLMES *et al.*, 2022). A agilidade da plataforma (5 minutos) devolve ao corpo docente o tempo necessário para realizar mediações cirúrgicas, personalizando o ensino para grupos com menores médias, como o 2º Ano D (39,25%) (SATURNINO *et al.*, 2025).

A plataforma na EEMTI Castelo Branco não atua meramente como um corretor de provas, mas como um sistema de monitoramento da qualidade do ensino. Ao transformar dados brutos em indicadores organizados e integrados, a tecnologia garante a transparência e o fácil acesso à informação, subsídios fundamentais para que a gestão escolar assegure o direito de aprendizagem e a equidade pedagógica em toda a rede (OLIVEIRA; PEREIRA JUNIOR; HORTA NETO, 2025; ALBUQUERQUE; SILVA, 2022).

5. Considerações Finais

Este estudo demonstrou que a correção automatizada de avaliações, no contexto da EEMTI Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, excede a dimensão operacional da correção e se afirma como instrumento de qualificação da gestão pedagógica. Ao reduzir o intervalo entre aplicação, processamento e devolutiva dos resultados, a ferramenta amplia as condições para que a avaliação exerça função diagnóstica e formativa, favorecendo intervenções mais rápidas, precisas e contextualizadas.

Os resultados indicam que a disponibilização quase imediata de dados por turma, disciplina, descritor e série fortalece a leitura pedagógica do desempenho e contribui para superar práticas avaliativas restritas à atribuição de notas. O ganho central, portanto, não se limita à economia de tempo, mas consiste na transformação dos resultados em subsídios para o replanejamento didático, a redefinição de prioridades curriculares e a organização de intervenções focalizadas.

A análise também evidenciou que a automação da correção torna mais visíveis padrões de dificuldade que tendem a permanecer dispersos em processos exclusivamente manuais, como a persistência de baixos índices em física, a oscilação entre turmas e séries e a discrepância de desempenho entre o 1º Ano D e o 3º Ano C. Nesse sentido, a tecnologia não substitui a mediação docente, mas amplia sua capacidade analítica ao subsidiar decisões pedagógicas mais aderentes às necessidades concretas dos estudantes.

Conclui-se, assim, que a correção automatizada, quando articulada ao uso pedagógico dos dados, contribui para consolidar uma cultura de avaliação orientada por evidências no ensino público. Seu potencial mais relevante reside na qualificação do acompanhamento da aprendizagem, no fortalecimento do planejamento docente e na ampliação da capacidade institucional de resposta às lacunas identificadas. Por se tratar de uma experiência situada, os achados devem ser interpretados com cautela quanto à generalização; ainda assim, o estudo oferece contribuição consistente ao debate sobre avaliação digital e indica caminhos promissores para investigações futuras em perspectiva longitudinal e comparativa.

Referências

ALBUQUERQUE, A. E. M.; SILVA, C. N. N. Avaliação em larga escala no Brasil e a avaliação da educação profissional e tecnológica: necessidades e desafios num contexto de reconstrução educacional. **Revista Nova Paideia**, Brasília, v. 4, n. 2, p. 150-164, jul./dez. 2022.

ALBUQUERQUE, José Gicelmo Melo; DE LIMA, Ivanilton Neves; DE ABREU, Mirella Teresinha Corrêa. Novas abordagens em avaliação educacional: desafios e oportunidades na era digital. **Rebena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 9, p. 273-283, 2024.

ALMEIDA, R. P.; JULIÃO, B. O.; BRITES, L. M. D. Educação baseada em evidências: conhecimentos, práticas e posicionamento de professores. **Revista Educação**, v. 18, n. 1, p. 56-62, 2023.

ANDRÉ, C. F.; AZEVEDO, A. B.; ANDRADE, F. Inclusão digital e inteligência artificial na educação: avanços, desafios e oportunidades para alunos e professores da Educação Básica à Educação Superior. **Educação & Linguagem**, v. 26, n. 1, p. 211-236, 2023.

BAKER, T.; SMITH, L. **Educ-AI-tion rebooted? Exploring the future of artificial intelligence in schools and colleges**. London: Nesta, 2019.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 2016.

BAUER, A. Avaliação de redes de ensino e gestão educacional: aportes teóricos. **Educação & Realidade**, Porto Alegre, v. 44, n. 1, e77006, 2019.

BIRENBAUM, Menucha; KIMRON, Halia; SHILTON, Haya. Nested contexts: school-based professional learning communities and shared responsibility for student learning. **Studies in Educational Evaluation**, v. 37, n. 1, p. 71-78, 2011.

BLACK, P.; WILLIAM, D. Inside the black box: raising standards through classroom assessment. **Phi Delta Kappa International**, 1998.

BOATENG, R. et al. Integration of ICT in higher education during COVID-19 pandemic: a case study. **International Journal of Learning and Change**, v. 15, n. 4, p. 430-442, 2023.

BONAMINO, A.; SOUSA, S. Z. Três gerações de avaliação da educação básica no Brasil: interfaces com o currículo da/na escola. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 38, n. 2, p. 373-388, abr./jun. 2012.

BORGES, A. P. N. R.; ALMEIDA, S. P. N. C.; SANTANA, K. C. L. Avaliações externas de Matemática: implicações no trabalho de equipes pedagógicas em escolas estaduais de Janaúba/MG. **Revista Paradigma**, v. 44, n. 2, p. 125-158, 2023.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular: educação infantil e ensino fundamental**. Brasília, DF: MEC, 2017.

BRITES, L.; ALMEIDA, R. P. **Educação baseada em evidências: o que todo professor precisa saber**. Londrina: Neurosaber, 2021.

CALS, A. A.; PESSOA, A. M. M. **Tecnologias da informação e comunicação na educação: perspectivas interdisciplinares na era digital**. v. 7. Paco e Littera, 2022.

CASANOVA, M. P.; ROCHA, A. P. Tecnologias (digitais) em educação. **Indagatio Didactica**, Aveiro, v. 16, n. 2, p. 284-301, jul. 2024.

COUTINHO, C. P. **Metodologias de investigação em ciências sociais e humanas**. 2. ed. Coimbra: Edições Almedina, 2020.

COSTA, A. G.; VIDAL, E. M.; VIEIRA, S. L. Avaliação em larga escala no Brasil. **Revista Educação em Questão**, Natal, v. 57, n. 51, p. 1-26, 2019.

CRESWELL, John W.; CRESWELL, J. David. **Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches**. 6. ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2023.

DEWEY, John. **Democracy and education: an introduction to the philosophy of education**. New York: Macmillan, 1916.

FREEMAN, Scott et al. Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 111, n. 23, p. 8410-8415, 2014.

GARCIA, R. P. M. Avaliação da aprendizagem na educação a distância na perspectiva comunicacional. In: GARCIA, R. P. M. **Avaliação da aprendizagem**. Cruz das Almas: UFRB, 2013. p. 55-98.

HATTIE, J. **Visible learning for teachers: maximizing impact on learning**. Londres; Nova Iorque: Routledge, 2012.

HOLMES, W. et al. **Artificial Intelligence in Education: promise and implications for teaching and learning**. Paris: OECD Publishing, 2022.

INEP. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira. **Sistema de Avaliação da Educação Básica: documentos de referência versão 1.0**. Brasília: Inep/Daeb, 2018.

JOLANDEK, E. G.; PEREIRA, A. L.; MENDES, L. O. R. Avaliação em larga escala e currículo: relações entre o PISA e a BNCC. **Com a Palavra, o Professor**, v. 4, n. 10, p. 245-268, 2019.

LIMA, R. M. F. S.; VIANA, M. A. P. Educação personalizada e avaliação formativa em ecossistemas de aprendizagem digitais no ensino superior. **Revista e-Curriculum**, São Paulo, v. 20, n. 3, p. 1043-1063, jul./set. 2022.

LU, X.; ZHAO, H. Adaptive learning and intelligent feedback in education. **Computers & Education**, v. 182, p. 104463, 2023.

LUCKESI, C. C. **Avaliação da aprendizagem escolar**. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2018.

MELO, W. L.; FUCHIGAMI, H. Y. Inovação em TIC e sistemas de gestão da aprendizagem: uma análise sistemática e perspectivas para a segurança pública. **Revista de Gestão e Secretariado (GeSec)**, São Paulo, v. 16, n. 8, p. 1-26, 2025.

MESQUITA, S. M. S. et al. Participando de avaliações em larga escala: um estudo à luz da sociomaterialidade. **SciELO Preprints**, 2024.

MOREIRA, J. A.; SCHLEMMER, E. Por um novo conceito e paradigma de educação digital onlife. **Revista UFG**, Goiânia, v. 20, e63438, 2020.

MOSER, A.; MARTINS, J. **A transformação digital: o futuro no presente da educação**. Palmas: EDUFT, 2021.

OLIVEIRA, D. A.; PEREIRA JUNIOR, E. A.; HORTA NETO, J. L. Qualidade da educação básica: para além dos testes cognitivos em larga escala. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, v. 55, e11295, 2025.

OLIVEIRA, D. C. B. Avaliação conectada: recursos digitais integrados à avaliação da aprendizagem. **ReTER**, Santa Maria, v. 5, p. 1-15, 2024.

OLIVEIRA, R. M.; CORRÊA, Y.; DIAS-TRINDADE, S. Avaliação formativa em contexto digital com tecnologias digitais interativas. **Estudos em Avaliação Educacional**, São Paulo, v. 33, e08329, 2022.

PINHEIRO, G. P. S. V.; ALVES, J. M. Implications of educational teams on teacher learning and classroom practices. **Revista Portuguesa de Educação**, v. 37, n. 2, 2024.

QUEIROGA, L.; BARREIRA, C.; OLIVEIRA, A. **Supervisão pedagógica e desempenho docente**. Lisboa: Chiado Editora, 2019.

RAINHO, A. R.; FESTAS, I.; SILVA, J. T. The effects of cognitive load on laboratory activities. In: **XVII Congreso Internacional Gallego-Portugués de Psicopedagogía**, 2023.

RIOS, M. F. S. Ações docentes e discentes na era digital: um design pedagógico com suporte em TDIC. **Pesquisa em Foco**, v. 26, n. 2, 2021.

SANTOS, F. A.; SILVA, C. C. Implicação das avaliações em larga escala na definição das finalidades educativas escolares. **Revista Educativa**, Goiânia, v. 24, n. 1, 2021.

SANTOS, J. B. Avaliação em larga escala na educação básica: uma discussão sobre o uso dos resultados para melhorar a educação. **Revista Temas em Educação**, João Pessoa, v. 26, n. 1, 2018.

SATURNINO, J. W. S. et al. A integração da inteligência artificial aos processos de avaliação educacional. **Panorama da Educação: Estudos Interdisciplinares**, 2025.

SAUERWEIN, R. A.; ALVES, J.; PASTORIO, D. P. Uso de um software de correção automática: uma alternativa para viabilizar o processo avaliativo contínuo no contexto do ensino universitário. **Informática na Educação: teoria & prática**, Porto Alegre, v. 21, n. 3, p. 62-72, set./dez. 2018.

SELWYN, N. **Should Robots Replace Teachers? AI and the Future of Education**. Cambridge: Polity Press, 2023.

SERRA, L.; ALVES, J. M.; SOARES, D. Justiça curricular (des)esperada? Um modelo de estudo e o retrato da escola pública portuguesa sob o olhar da avaliação. **Revista Portuguesa de Investigação Educacional**, n. 28, p. 1-20, 2024.

SHUTE, V. J. Focus on formative feedback. **Review of Educational Research**, v. 91, n. 2, p. 214-255, 2021.

SILVA, S. J. C. **Integração de tecnologias digitais para avaliar a aprendizagem em ambientes virtuais**. 2018. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Aberta, Lisboa, 2018.

VAZ, R. F.; NASSER, L. Em busca de uma avaliação mais “justa”. **Com a Palavra, o Professor**, v. 4, n. 10, p. 269-289, 2019.

WEISZ, T.; SANCHES, A. **O diálogo entre o ensino e a aprendizagem**. 2. ed. São Paulo: Ática, 2006.

ZANCANARO, R. A. **O redirecionamento da prática pedagógica a partir da análise dos resultados das avaliações externas**. Cadernos do Paraná, 2016.